

Den letzten Sturz auf Winterschnee

machten drei Mitglieder des Skiclubs Brülisau am 25. Säntis-Sommerskirennen, das über hundert Rennfahrer und gut 2000 sommerlich gekleidete Zuschauer auf den Säntis lockte. Mit einem neuartigen, aufblasbaren Rettungsschlitten wollten die drei Mann Effekten der Rennfahrer vom Start zur gut tausend Meter tiefer gelegenen Meglisalp führen. Auf dem prächtigen Sulzschnee kam, aller Bremsung zum Trotz, das beladene

Gefährt so in Schuß, daß es sich überschlug. Während der Lenker noch durch die Luft fliegt, hat einer der Bremsler Pech im Schnee: Er verletzt sich am Gesicht und muß als einziger Fall des ganzen Rennens von der Sanität betreut werden. Eigentlich ist es erstaunlich, daß am Säntis noch im Juni eine tadellose Rennpiste von 3 km Länge und 800 m Höhendifferenz ausgeflagt werden kann, wo doch berühmtere und höhere Skiberge bereits stark ausgeapert sind. Das verdankt der Säntis dem sonst nicht sehr geschätzten Ruf, neben dem Pilatus eines der niederschlagreichsten Gebiete der Schweiz zu sein: Er hamstert im Winter enorme Schneemassen . . .